

PROJETOS INOVADORES DE AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA ALMADA OBTÉM FINANCIAMENTO DE SEIS PROJETOS EUROPEUS

A autarquia e a Ageneal viram aprovadas várias candidaturas a projetos em áreas como a mobilidade urbana, clima e a eficiência energética

A partilha de experiências sobre mobilidade urbana, utilização eficiente de energia ou redução das emissões de carbono ligam cidades e entidades europeias envolvidas nestes projetos

Almada garantiu a aprovação de seis novos projetos europeus, que vão possibilitar a partilha de experiências e o diálogo com outras cidades e entidades europeias sobre desafios comuns, como a gestão da mobilidade urbana e utilização eficiente da energia, a redução das emissões de carbono e a adaptação às alterações climáticas.

PROJETO MOTIVATE

Neste projeto, cofinanciado pelo Programa INTERREG MEDITERRANEAN, participa um consórcio de 10 parceiros e inclui municípios, agências de energia, universidades, empresas de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e operadores de transportes.

O projeto pretende promover um novo modelo de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável, testar e promover medidas de mobilidade sustentável específicas para cidades costeiras com procura sazonal.

PROJETO RESOLVE

O projeto RESOLVE resulta de uma candidatura ao programa INTERREG EUROPE, de um consórcio de cidades, entre outras entidades. Tem como grande objetivo estudar e potenciar novas soluções para reduzir as emissões de carbono originadas pelo tráfego relacionado com o comércio no centro das cidades.

PROJETO EMPOWER

Este projeto, financiado pelo programa INTERREG EUROPE, tem como parceiros diversas agências locais de energia, entre as quais a Ageneal - Agência Municipal de Energia de Almada.

Tem como objetivo concretizar medidas de otimização energética baseadas em TIC para obter poupanças de energia de, pelo menos, 5% por ano em locais piloto, contribuindo para o desenvolvimento do conceito *smart city* em Almada.

PROJETO SURECITY

Este projeto é financiado pelo Programa Horizonte 2020, vertente ERA-NET *Smart Cities and Communities*, e envolve vários municípios e universidades, entre as quais a Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNL, na Caparica.

No SURECITY desenvolver-se-á uma inovadora plataforma informática que apoiará a elaboração, o teste, a concretização e a monitorização de emissões de gases com efeito de estufa, assim como de medidas para a promoção da eficiência energética, energias renováveis e mobilidade de baixo carbono.

PROJETO RESIN

Este projeto europeu pretende desenvolver ferramentas práticas e aplicáveis para apoiar as cidades na conceção, desenho e implementação de estratégias locais de adaptação às alterações climáticas. Assim, serão comparados e avaliados métodos para planear a adaptação e a resiliência climática, que poderão evoluir para uma padronização das estratégias locais de adaptação.

PROJECTO BLUE ACTION

Co-financiado pelo programa Horizonte 2020, o projeto BLUE ACTION visa analisar o impacto do Oceano Ártico nas alterações climáticas e na frequência/tipo dos fenómenos climáticos extremos, suas consequências no Hemisfério Norte. Também estudará a forma como as comunidades devem adaptar-se para melhorar a sua resposta aos desafios que as mudanças climáticas colocam. Almada irá participar na componente do projeto que avaliará a relação entre a mortalidade e o aumento da temperatura em meio urbano, associada ao acréscimo da frequência e duração das ondas de calor, que hoje em dia já se registam.